

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 4, НОМЕР 8

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 4, ISSUE 8

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ | JOURNAL OF AGRO PROCESSING

№8 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9904-2022-8>

БОШ МУҲАРРИР: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Хамидов Муҳаммадхон Хамидович
қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ
хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори

Хамидов Муҳаммадхон Хамидович
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального
исследовательского университета
“Ташкентский институт
инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства”

Khamidov Mukhammadkhan
Doctor of Agricultural Sciences,
Professor of the “Tashken Institute of
Irrigation and Agricultural
Mechanization Engineers” National
Research University

ТАҲРИРИЙ МАСЛАХАТ КЕНГАШИ

Исаев С.Х., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Матякубов Б.Ш., қишлоқ хўжалиги фанлар доктори,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети профессори;

Ахмедов Д.Х., биология фанлари доктори, Пахта
селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Равшанов А.Э., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори,
Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти
директори;

Нурматов Ш.Н., қишлоқ хўжалик фанлари доктори,
Қишлоқ хўжалик экинлари навларини синаш маркази
директори;

Авлиякулов М.А., қишлоқ хўжалиги фанлари доктори
(DSc), Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходими;

Каримов Ш.А., қишлоқ хўжалиги фанлари фалсафа
доктори, Пахта селекцияси, уруғчилиги ва етиштириш
агротехнологиялари илмий-тадқиқот институти, катта
илмий ходим;

Муратов А.Р., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Касымбетова С.А., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Муродов Ш.М., иқтисодиёт фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Худайев И.Ж., техника фанлари доктори (DSc) номзоди,
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети Бухоро филиали;

Мирхасилова З.Қ., техника фанлари номзоди (PhD),
“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

Атажанов А., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Аманов Б.Т., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Улжаев Ф.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гадаев Н.Н., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Гуломов С.Б., техника фанлари номзоди (PhD), “Тошкент
ирригация ва қишлоқ хўжалиги механизациялаш
муҳандислар институти” миллий тадқиқот университети
доценти;

Уразбаев И.К., “Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалиги
механизациялаш муҳандислар институти” миллий
тадқиқот университети доценти;

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Исаев С.Х., доктор сельскохозяйственных наук, профессор
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства”

Матякубов Б.Ш., доктор сельскохозяйственных наук,
профессор национального исследовательского
университета “Ташкентский институт инженеров
ирригации и механизации сельского хозяйства”

Ахмедов Д.Х., доктор биологических наук, НИИ
хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший
научный сотрудник;

Муродов Ш.М., к.э.н., (PhD), доцент “Ташкентского
института инженеров ирригации и механизации
сельского хозяйства” Национальный исследовательский
институт.

Худайев И.Ж., доктор технических наук, доцент
национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства” Бухарского филиала

Мирхасилова З.Қ., кандидат технических наук (PhD),
доцент национального исследовательского университета
“Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства”

Равшанов А.Э., доктор сельскохозяйственных наук, директор научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;
Нурматов Ш.Н., доктор сельскохозяйственных наук, директор Центра сортоиспытаний сельскохозяйственных культур;
Авлиякулов М.А., доктор сельскохозяйственных наук, НИИ хлопководства, семеноводства и агротехнологии, старший научный сотрудник;
Каримов Ш.А., доктор сельскохозяйственных наук (DSc), старший-научный сотрудник научно-исследовательского института селекции, семеноводства и агротехнологии выращивания хлопка;
Муратов А.Р., к.т.н., (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";
Касымбетова С.А., кандидат технических наук, (PhD), доцент Национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства";

Атажанов А., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Аманов Б.Т., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Улжаев Ф.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Гадаев Н.Н., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Гуломов С.Б., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"
Уразбаев И.К., кандидат технических наук (PhD), доцент национального исследовательского университета "Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства"

EDITORIAL BOARD

Isaev S., Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Matyakubov B. Doctor of Agricultural Sciences, Professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Akhmedov D., doctor of Biological Sciences, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;
Rabshanov A., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Research Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnologies Research Institute;
Nurmatov Sh., Doctor of Agricultural Sciences, Director of the Center for Variety Testing of Agricultural Crops;
Avliyakov M., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology, Senior Research Fellow;
Karimov Sh., Doctor of Agricultural Sciences (DSc), Senior Researcher, Research Institute of Cotton Breeding, Seed Production and Agrotechnology;
Muratov A.R., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";
Kasimbetova S.A., doctor of philosophy (PhD) technics, associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers";
Urazbayev I.K., "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Murodov Sh.M., doctor of philosophy of economic sciences(PhD), associate-professor, National Research University "Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers".
Botirov Sh., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Khudoev I.J., Bukhara Institute of Natural Resources Management of the National Research University of Tashkent Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers
Mirkhasilova Z., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Atadjanov A., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Amanov B.T., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Uljayev F.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Gadayev N.N., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;
Guamov S.B., candidate of technical sciences, associate professor of the "Tashken Institute of Irrigation and Agricultural Mechanization Engineers" National Research University;

Page Maker | Верстка | Сахифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Кан Эдуард КОМБИНИРОВАННЫЙ МЕТОД РАСЧЕТА ОБЩЕГО РАЗМЫВА РУСЕЛ СЛОЖЕННЫХ ЛЕГКОРАЗМЫВАЕМЫМИ ГРУНТАМИ.....	5
2. Бекмуродов Хумойиддин, Шадманов Джамолиддин, Хаитов Эргаш, Утепов Бурхон ЎТЛОҚИ БЎЗ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА ҒЎЗА ВА ҲАМКОР ЭКИНЛАРНИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИГА СУҒОРИШНИНГ ТАЪСИРИ.....	13
3. Шеров Анвар МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ЮЖНО ГОЛОДНОСТЕПСКОГО МАГИСТРАЛЬНОГО КАНАЛА С УЧЕТОМ ФИЛЬТРАЦИИ.....	18

УДК 633.331.

Бекмуродов Хумойиддин Тожиевич

Қишлоқ хўжалиги фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD),

Шадманов Джамолиддин Қазақжонович

Қишлоқ хўжалиги фанлар номзоди,

Хаитов Эргаш Ашуралиевич

Мустақил тадқиқотчи.

Пахта селекцияси, уруғчилигини етиштириш
агротехнологиялари илмий тадқиқот институти.**Утепов Бурхон Бектурсинович**“Тошкент ирригация ва қишлоқ хўжалигини
механизациялаш муҳандислари институти”Миллий тадқиқот университети, Ҳаёт фаолияти
хавфсизлиги, кафедраси доценти, т.ф.н.

ЎТЛОҚИ БЎЗ ТУПРОҚЛАР ШАРОИТИДА ҒЎЗА ВА ҲАМКОР ЭКИНЛАРНИНГ ҲОСИЛДОРЛИГИГА СУҒОРИШНИНГ ТАЪСИРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7340641>

АННОТАЦИЯ

Мақолада Сирдарё вилоятининг ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз тупроқлари шароитида ғўза ва ҳамкор экинларини парваришлашда берилаётган маъдан ўғитларидан самарали фойдаланиш ҳамда ғўза ва ҳамкор (мош, соя) экинларининг ўсиши, ривожланиши, пахта ва дон ҳосилдорлигига таъсири бўйича маълумотлар берилган.

Таянч сўзлар: ўтлоқлашиб боратган оч тусли бўз, ғўза ва ҳамкор экинлар, ғўза, мош, соя, ўсиши ва ривожланиши, пахта ҳосили, дон ҳосили.

Бекмуродов Хумойиддин Тожиевич

Доктор философии сельскохозяйственных наук (PhD),

Шадманов Джамолиддин Қазақжонович

Кандидат сельскохозяйственных наук,

Хаитов Эргаш Ашуралиевич

независимый научный сотрудник.

Научно-исследовательский институт селекции
семеноводство и выращивание хлопка агротехнологии**Утепов Бурхон Бектурсинович**Национальный исследовательский университет
«Ташкентский институт инженеров ирригации и
механизации сельского хозяйства» доцент, кафедры БЖД

ВЛИЯНИЕ ОРОШЕНИЯ НА ПРОДУКТИВНОСТЬ ХЛОПНИКА И СОПУТСТВУЮЩИХ КУЛЬТУР НА СЕРОТРАВНЫХ ПОЧВАХ

АННОТАЦИЯ

В статье приведены сведения об эффективном применении минеральных удобрений при уходе за хлопчатником и люцерной в условиях светло-серых почв Сырдарьинской области, а также о влиянии на рост и развитие хлопчатника и люцерны, урожайности хлопка и зерна.

Ключевые слова: пастбище светло-серый, хлопок и сопутствующие культуры, хлопок, мох, тень, рост и развитие, урожай хлопка, зерновые культуры.

Bekmurodov Xumoyiddin Tojiyevich

Doctor of Philosophy of Agricultural Sciences (PhD),

Shadmanov Djamoliddin Qazaqjanovich

Candidate of agricultural sciences,

Khaitov Ergash Ashuraliyevich

Independent researcher.

Research Institute of Seed Breeding and

Cotton Growing Agricultural Technologies

Utegov Burxon Bektursinovich

National Research University "Tashkent Institute of

Irrigation and Agricultural Mechanization",

assistant professor of the department life safety

INFLUENCE OF IRRIGATION ON THE PRODUCTIVITY OF COTTON AND ASSOCIATED CROPS ON SULFUR GRASS SOILS

ANNOTATION

The article provides information on the effective use of mineral fertilizers in the care of cotton and alfalfa in the light gray soils of the Syrdarya region, as well as on the effect on the growth and development of cotton and alfalfa, cotton and grain yield.

Keywords: light gray pasture, cotton and related crops, cotton, moss, shade, growth and development, cotton harvest, cereals.

Кириш: Бугунги кунда XXI асрнинг ўнта глобал чақирик-муаммоларидан бири–сув ресурсларининг ўта танқислигидир. Дунё пахтачилигидаги энг сўнгги 2018/2019 йиллар мавсумидаги маълумотларни таҳлил қиладиган бўлсак, Ўзбекистон ғўза экин майдони (1 млн. гектардан ортик) ва пахта етиштириш ҳажми бўйича (1 млн. 400 минг тонна) дунё мамлакатлари орасида олтинчи ўринни, пахта толасини етиштиришда (838 минг. тонна) саккизинчи ўринни, пахта толасини экспорт қилиш бўйича (283 минг тонна) бешинчи ўринни эгаллаб келмоқда.

Йўқатилган тупроқ унимдорлигини тиклаш ва ошириш учун хўжаликларда имкон қадар эътиборни кузги буғдой ангизига экиладиган такрорий экинларга қаратиш керак ўтмишдош экин сифатида кузги буғдойга тўғри келадиган, тупроқ унимдорлигини кайтарадиган, чорва учун тўйимли ем ҳашак бўла оладиган дон, дуккакли экинларни танлаш лозим. бундай экинлар турига мош, соя, ясмиқ, нўхат, ловия каби дуккакли дон экинлар қиради кузги буғдойдан сўнг такрорий экинлардан соя, маккажўхори ва ловия экиб, улар қолдирган ангиз ва илдиз қолдиқларига боғлиқ холда ғўзада маъдан ўғитларни мақбул меъёрларини аниқлаш мақсадида Фарғона водийсининг ўтлоқи бўз ва оч тусли бўз тупроқлари шароитида дала тажрибалари ўтказилиб аниқланган ҳамда алмашлаб экишга эришилиб, бунинг учун ҳар йили кузги буғдой янги далага экилиб сўнгра такрорий экинлар ва улардан сўнг ғўза экилган, [1,2].

Республикамизнинг турли тупроқ иқлим шароитларида сояни буғдойдан кейин такрорий экин сифатида экиб. Уч йилда ўртача 23.5 ц/га дон ва 33.5 ц/га пичан ҳосили олишга муяссар бўлган. Соя ўсимлиги донида 3078.4 кг/га. Пичанида эса 10716.6 кг/га ҳаммаси бўлиб. 4150.0 кг/га, озуқа бирлиги ҳамда кг/га ҳазм бўлувчи протеин таҳлил қилинган. Изланишларни таҳлил қилинганда ўтлоқи бўз ва оч тусли бўз тупроқлар шароитларида соянинг Юг-30 навини тоқрорий экин сифатида экилганда унинг ниҳолларининг униб чиқиш даражаси юқори бўлишлиги илмий тадқиқот маълумотларида келтирилган, [3,4,5].

Қимматли минерал ўғитлардан тўлароқ фойдаланиш учун ғўза билан бир далада ҳамкор экинлардан фойдаланиш, бир гектардан етиштириладиган экинлардан кўпроқ даромад келиши ва шунинг билан агрохимикатлар билан атроф муҳитни ифлосланишига анча барҳам берилиши тажрибаларда исбот қилинади.

Шунинг учун Республикамизда тупроқ унумдорлигини ошириш, аҳолини озиқ-овқат маҳсулотларига бўлган талабини қондириш нечоғлик устувор, долзарб масала эканлигини намоён этмоқда. Шунинг билан бирга шўрланиш жарёнларини олдини олиш, тупроқ унумдорлигини сақлаш ва ошириш, экинлардан юқори ва сифатли ҳосил олиш энг долзаб масала ҳисобланади.

Тадқиқот мақсади: Сирдарё вилоятининг ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз, унумдорлиги паст шўрланишга мойил тупроқлари шароитида, бир пайтда икки хил экин экиб, бир хил агротехника асосида ҳосил етиштириб, ер, сув, ўғит ва бошқа манбааларидан самарали фойдаланиб, юқори ва сифатли ҳосил олиш ҳамда ҳамкор экинларнинг тупроқ унумдорлигига таъсирини аниқлашдан иборат.

Тадқиқот усуллари: Илмий тадқиқотлар Сирдарё вилоятининг ўтлоқлашиб бораётган оч тусли бўз тупроқларида олиб борилади. Дала тажрибалари ЎзПИТИда қабул қилинган «Методы агрохимических, агрофизических и микробиологических исследований в поливных хлопковых районах», «Методика полевых опытов с хлопчатником» ва «Дала тажрибаларини ўтказиш услублари» услубий қўлланмаларга риоя қилинган ҳолда ўтказилди.

Тадқиқот натижалари: Сирдарё вилоятининг ўтлоқи-бўз, механик таркибига кўра ўрта қумоқ, сизот сувлари сатҳи 2,0 метр чуқурликда жойлашган тупроқлари шароитида ғўзанинг “Султон” нави билан ҳамкор мошнинг “Маржон”, соянинг “Нафис” навларига ўғитларнинг йиллик меъёри N-200, P-140 ва K-100 кг/га қўллаш орқали суғориш технологиясини қўллашда тупроқнинг сув-физик ҳоссаларига, ғўза ва ҳамкор экинларнинг суғориш тартибларига, сизот сувлари сатҳининг ўзгаришига, ғўза ва ҳамкор экинларнинг ўсиши, ривожланиши ва ҳосилдорлигига таъсири ўрганилди.

Тажриба даласи тупроғининг ҳажм оғирлиги ёз даврида ўтказилган агротехник тадбирлар туфайли ошганлиги кузатилди. Кузда вариантлар бўйича 0-30 см қатламда тупроқнинг ҳажм оғирлиги иниқланганда яни 65-65-60% суғориш тартибидаги вариантда ўртача 1,30 г/см³ ни, ёки баҳоргига нисбатан 0,04 г/см³ га ошганлиги маълум бўлди. 70-70-60 % суғориш тартибидаги вариантда эса баҳордаги 0-30 см қатламдаги ҳажм оғирлигига нисбатан 0,05 г/см³ га ошганлиги кузатилди. 75-75-60% суғориш тартибидаги вариантда эса 0-30 см тупроқ қатламидаги тупроқ ҳажм оғирлиги баҳоргига нисбатан 0,086 г/см³ га ошганлиги кузатилди.

Ќўзани биринчи суғоришдан сўнг тажрибанинг ЧДНСга нисбатан суғориш олди тупроқ намлиги 65-65-60% намликда суғориладиган 2 ва 3 вариантларидан ташқари вариантларида суғорилганлиги сабаб, ғўзанинг ўсиши ва ҳосил элементларининг тўпланиши кучайди. Бунда, 1,08 ҳолатига 2 ва 3 вариантларда ғўзанинг бўйи 84,3-83,1 см ни, ҳосил шохи ўртача 11,7 -11,5 дона ни, гули 1,3-1,3 дона ни, ҳосил тугунчаси 2,5-2,4 дона ни ташкил этганини аниқланди. Қолган вариантларда эса яни мавсум даврида бир марта суғорилган 4 ва 5- вариантларда 1,08 ҳолатига кўра ғўзанинг бўйи 94,2-93,9 см ни, ҳосил шохи 12,2-12,2 дона ни, гули 1,6-1,5 дона ни, ҳосил тугунчаси 2,6-2,7 дона ташкил этганлиги аниқланди. 1,08 ҳолатига 6 ва 7- вариантларни кузатганимизда ғўзанинг бўйи 97,6-96,4 см ни, ҳосил шохи 13,1-13,1 дона ни, гули 1,8-1,7 дона ни, ҳосил тугунчаси 2,7-2,7 дона ни ташкил этди. Ўсув даври охирига келиб, назорат вариантига (вар 1) 6,2 дона тўлик кўсак пайдо бўлган бўлса, мавсум давомида бир

марта ҳам суғорилмаган яни 65-65-60 % суғориш тартибидаги вариантимида эса 6,7-6,2 донани ташкил этди.

Тажиба даласи тупроғининг сув ўтказувчанлигини мавсум охида назорат ва тупрокнинг суғориш олди тупроқ намлиги ЧДНСга нисбатан 65-65-60, 75-75-60 ва 75-75-60 фойзалардаги суғориш тартибидаги вариантимида тупрокнинг сув ўтказувчанлигини аниқлаганимиз назорат вариатимида мавсум бошида 6 соат давомида 1218 м³/га сув ўтказган бўлса мавсум охирига келиб 960 м³/га га камайганлиги кузатилди. Қолган вариантларимида эса тегишлича яни 3- вариантда 1044 м³/га, 5 вариантда 943 м³/га ва 7-вариантимида эса 900 м³/га бўлганлиги кузатилди.

Ўзага ҳамкор сифатида экилган соянинг ўсиши ва ривожланиши бўйича олиб борилган кузатувлар натижасидан маълум бўлдики, сентябрь ҳолатига соянинг суғорилмаган 3-вариантида унинг бўйи 86,7 см ни ҳосил шохлар эса 10,2 дона, ни дуккаклар сони 18,7 дона бўлганлиги кузатилди. ЧДНСга нисбатан суғориш олди тупроқ намлиги 70-70-65 % ва 75-75-60 % суғориш тартибидаги яни 5 ва 7 вариантларда бу кўрсаткичлар аниқланганда 5 вариантда сояни бўйи 90,1 см ҳосил шохи 11,9 дона дуккаклари сони эса 22,4 дона бўлган бўлса, 7-вариантда соянинг бўйи 91,7 см ҳосил шохи 12,7 дона, дуккаклар сони эса 3 ва 5- вариантларга нисбатан тегишлича 4,2 ва 0,5 донага ортиқ бўлганлиги аниқланди. Мавсум охирида бир дона дуккакдаги дон сони ва 1000 дона дон вазнини вариантлар аро варкини ўрганганимида ЧДНСга нисбатан суғориш олди намлиги 65-65-60 % суғориш тартибидаги яни 3-вариантимида бир дона дуккакдаги дон сони 3,5 дона ни 1000 дона дон вазни эса 130,6 гр ташкил қилган бўлса аксинча мавсум давомида бир марта суғорилган яни 70-70-60 % суғориш тартибидаги вариантимида 1 дона дуккакдаги дон сони 0,3 донага 1000 дона дон вазни эса 6 грга ортиқ бўлганлиги кузатилди. Лекин ЧДНСга нисбатан суғориш олди тупроқ намлиги 75-75-60 % суғориш тартибидаги вариантимида мавсум давомида бир марта суғорилган яни 5-вариантимида нисбатан камроқ бўлганлиги кузатилди бунда бир дона дуккакдаги дон сони 0,1 дона га 1000 дона дон вазни эса 2,3 грга кўп бўлганлиги яни 3-вариантимида ёки 65-65-60 % суғориш тартибидаги вариатимида нисбатан бир дона дуккакдаги дон сони 0,2 донага 1000 дона дон вазни 4,3 грга ортиқ бўлганлиги ортиқроқ бўлганлиги аниқланди

Ўзанинг (Султон) нави билан ҳамкор сифатида экилган мошнинг (Маржон) ва соянинг (Нафис) навлари кўшиб экилган яни ЧДНСга нисбатан 65-65-60 % да суғорилганда ўзанинг (Султон) навидан яни мош билан кўшиб экилганда ўртача 28,2 ц/га ҳосил олинган бўлса, соя билан кўшиб экилган вариантимида эса ўзадан 27,4 ц/га ҳосил олинди. Ҳамкор сифатида экилган мош билин соядан эса тегишлича 5,1 ва 7,3 ц/га ҳосили етиштирилди.

Ўзанинг (Султон) нави билан ҳамкор сифатида экилган мошнинг (Маржон) ва соянинг (Нафис) навлари кўшиб экилган яни ЧДНСга нисбатан 70-70-60 % да суғорилганда ўзанинг (Султон) навидан яни мош билан кўшиб экилганда ўртача 29,1 ц/га ҳосил олинган бўлса, соя билан кўшиб экилган вариантимида эса ўзадан 28,3 ц/га ҳосил олинди. Ҳамкор сифатида экилган мош билин соядан эса тегишлича 5,3 ва 10,0 ц/га ҳосили етиштирилди.

Хулоса: Ўзанинг (Султон) нави билан ҳамкор сифатида экилган мошнинг (Маржон) ва соянинг (Нафис) навлари кўшиб экилган яни ЧДНСга нисбатан 75-75-60 % да суғорилганда ўзанинг (Султон) навидан яни мош билан кўшиб экилганда ўртача 33,7 ц/га ҳосил олинган бўлса, соя билан кўшиб экилган вариантимида эса ўзадан 31,0 ц/га ҳосил олинди. Ҳамкор сифатида экилган мош билин соядан эса тегишлича 5,2 ва 9,7 ц/га ҳосил олиш мумкинлиги ишлаб чиқилди.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ф.Жуманов, Н.Сафарова Тупроқ унимдорлигини оширишда соя экиннинг аҳамияти. // Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги. Тошкент, 2018-№2.(52) – Б. 93-94.
2. А.Иминов, Ф.Намозов. Соя етиштириш агротехнигаси // Ўзбекистон Қишлоқ хўжалиги. Тошкент, 2018-№2.(52) – Б. 29-31.

3. Л.А.Мирзаев, Н.М. Ибрагимов Қорақолпоғистоннинг жанубида такрорий экин мошининг пахта ҳосилдолига таъсири // Ирригация ва Мелиорация. Тошкент, 2018-№2.(12) – Б.17-19.
4. И.Карабаев Сояни анғизга экиш да ерга ишлов бериш усулларининг тупроқ сув ўтказувчанлигига таъсири // Агро илм. Тошкент, 2016-№6.(44) – Б. 29
5. У.Нематов, К.Мирзажанов Кузги буғдой – такрорий экинлар + ғўза алмашлаб экишда соянинг тупроқ унумдорлигига таъсири //Агро илм. Тошкент, 2017-№6.(50) – Б. 81-83.

АГРО ПРОЦЕССИНГ ЖУРНАЛИ

4 ЖИЛД, 8 СОН

ЖУРНАЛ АГРО ПРОЦЕССИНГ

ТОМ 4, НОМЕР 8

JOURNAL OF AGRO PROCESSING

VOLUME 4, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000